

Nowe stwierdzenia *Myrmecophilus acervorum* (PANZER, 1799) (Orthoptera: Myrmecophilidae) w Polsce

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4013291>

MICHAŁ MICHLEWICZ

Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71C, 60-625 Poznań,
Polska, e-mail: michlewiczmichal@gmail.com

ABSTRACT. New localities of *Myrmecophilus acervorum* (PANZER, 1799) (Orthoptera: Myrmecophilidae) in Poland.

The paper presents new data on the distribution of *Myrmecophilus acervorum* in Poland. The species is recorded from Bieszczady Mts. and Masurian Lakeland (Pojezierze Mazurskie) for the first time.

KEY WORDS: Orthopterans, Enisfera, ant cricket, biodiversity, new data.

WSTĘP

Myrmecophilus acervorum (PANZER, 1799) to wciąż stosunkowo rzadko wykazywany z Polski gatunek myrmekofilnego świerszcza. Niniejsza praca, jak również poprzednie opracowania (m.in. KASZYCA-TASZAKOWSKA *et al.* 2018) pokazuje, że najprawdopodobniej niewielka liczba odkrytych stanowisk *M. acervorum* nie wynika z jego rzadkości, a faktu, że prowadzi skryty tryb życia oraz nietłatwo go odnaleźć. Na wielu stanowiskach gatunek ten został znaleziony w gniazdach mrówek znajdującymi się pod kamieniami. W takich miejscach, po podniesieniu kamienia, jest on łatwiej widoczny, a przez to łatwiejszy w stwierdzeniu. W gniazdach nie znajdujących się pod kamieniami, *M. acervorum* jest zdecydowanie trudniejszy do zlokalizowania.

Gatunek ten znany jest dotychczas z następujących krain zoogeograficznych:

Pojezierze Pomorskie (LA BAUME 1920, BAZYLUK 1956, 1957, LIANA 1975);

Nizina Wielkopolsko-Kujawska (SKURATOWICZ & URBAŃSKI 1953, BAZYLUK 1956, 1957, LIANA 1975, GROBELNY & TRYJANOWSKI 2002, ŻURAWLEW & GROBELNY 2012, TASZAKOWSKI *et al.* 2013);

Nizina Mazowiecka (BAZYLUK 1956, 1957, LIANA 1962, 1966, 1975);

Dolny Śląsk (LIANA 1975, BAZYLUK & LIANA 2000);

Wyżyna Małopolska (BAZYLUK 1956, LIANA 1975, 1976, BAZYLUK & LIANA 2000, KASZYCA-TASZAKOWSKA *et al.* 2018);

Góry Świętokrzyskie (DEMEL 1922, SKURATOWICZ & URBAŃSKI 1953, BAZYLUK 1956, LIANA 1975, BAZYLUK & LIANA 2000);

Wyżyna Lubelska (BAZYLUK 1957, LIANA 1975, 1978, BAZYLUK & LIANA 2000);

Roztocze (KUNTZE 1930, URBAŃSKI 1949, SKURATOWICZ & URBAŃSKI 1953, PĘTAŁ 1961, LIANA 1975, 1994);

Beskid Wschodni (TASZAKOWSKI et al. 2013, KASZYCA-TASZAKOWSKA et al. 2018);
Górny Śląsk (KASZYCA-TASZAKOWSKA et al. 2018).

NOWE STANOWISKA

Bieszczady: Muczne [FV24], 49°7'40"N/22°44'32"E, 13.05.2020, polana porośnięta krzewami i pojedynczymi drzewami, pod kamieniem, w gnieździe *Myrmica rubra* (LINNAEUS, 1758), 1♀, leg. M. Michlewicz; Lipie (powiat bieszczadzki, gmina Czarna) [FV26], 49°18'3"N/22°42'8"E, 19.09.2019, skraj polnej drogi, pod kamieniem, w gnieździe *Myrmica rugulosa* NYLANDER, 1849, 1♀, leg. M. Michlewicz. Pierwsze stwierdzenia na terenie Bieszczadów.

Pojezierze Mazurskie: Krukłanki ad Giżycko [EE69], 54°6'2"N/21°55'45"E, 29.05.2016, zadrzewienia przy brzegu jeziora, pod korą próchniejącego pnia olszy czarnej *Alnus glutinosa* (L.) GAERTN., w gnieździe *Lasius brunneus* (LATREILLE, 1798), 1♀, leg. M. Michlewicz. Pierwsze stwierdzenie na terenie Pojezierza Mazurskiego.

Beskid Wschodni: Przysieki ad Jasło [EA20], 54°6'2"N/21°55'45"E, 15.05.2020, pod kamieniem w przydomowym ogrodzie, w gnieździe *Lasius niger* (LINNAEUS, 1758) w towarzystwie innego myrmekofilnego stawonoga *Platyarthrus hoffmannseggii* BRANDT, 1833, 1♀, leg. M. Michlewicz. Drugie stanowisko na terenie Beskidu Wschodniego, potwierdzające występowanie tego gatunku na tym obszarze.

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Trzcianka [WU97], 53°2'55"N/16°28'43"E, 03.09.2013, na terenie ogrodów działkowych, w gnieździe *Lasius umbratus* (NYLANDER, 1846), zlokalizowanym w próchniejącym fragmencie drewna pod powierzchnią gleby, 1♀, leg. M. Michlewicz. Piąte stanowisko na terenie Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, potwierdzające występowanie tego gatunku na tym obszarze.

Pomimo faktu, że *M. acervorum* to nieczęsto wykazywany z Polski przedstawiciel rzędu Orthoptera, najprawdopodobniej jest on szeroko rozpowszechniony. Sugeruje to fakt, że jego stanowiska rozproszone są na większości obszaru Polski. Ponadto skryty tryb życia znacząco utrudnia stwierdzenie tego gatunku w wielu miejscach. Podobnie jak w przypadku wielu poprzednich doniesień, tak i tutaj, gatunek ten został stwierdzony przypadkiem, podczas prowadzenia badań myrmekologicznych. Prawdopodobnie badania faunistyczne, skierowane konkretnie na ten gatunek, dałyby pełniejszy obraz jego występowania w Polsce.

PIŚMIENNICTWO

- BAZYLUK W. 1956. Prostoskrzydłe – Orthoptera (Saltatoria). *Klucze do oznaczania owadów Polski* 11: 1–166.
 BAZYLUK W. 1957. Nowe dla Polski lub rzadsze gatunki z rzędów Blattodea, Mantodea, Orthoptera i Dermaptera. *Fragmenta Faunistica* 7: 263–282.
 BAZYLUK W., LIANA A. 2000. Prostoskrzydłe – Orthoptera. *Katalog fauny Polski* 17(2): 1–156.
 DEMEL K. 1922. Notatki ortopterologiczne. *Archiwum Nauk Biologicznych TNW* 1: 1–4.
 GROBELNY S., TRYJANOWSKI P. 2002. Skaczą, grają i fruują, czyli świerszcze, pasikoniki i... prusaki, pp. 126–134, In: WIESIOŁOWSKI J. (Ed.), Wśród zwierząt i roślin. Kronika Miasta Poznania 3.
 KASZYCA-TASZAKOWSKA N., MASŁOWSKI A., TASZAKOWSKI A. 2018. Nowe dane na temat rozmieszczenia *Myrmecophilus acervorum* (PANZER, 1799) (Orthoptera: Myrmecophilidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 26(029): 1–6.
 KUNTZE R. 1930. Przyczynek do znajomości szarańczaków (Orthoptera) południowej Polski. *Polskie Pismo Entomologiczne* 9: 99–104.

- LIANA A. 1962. Badania nad prostoskrzydłymi (Orthoptera) Puszczy Kampinoskiej. *Fragmenta Faunistica* 9: 233–246.
- LIANA A. 1966. Prostoskrzydło (Orthoptera) Mazowsza. *Fragmenta Faunistica* 12: 239–280.
- LIANA A. 1975. Świerszcze (Orthoptera, Grylloidea) Polski. *Fragmenta Faunistica* 20: 179–210.
- LIANA A. 1976. Prostoskrzydło (Orthoptera) siedlisk kserotermicznych na Wyżynie Małopolskiej. *Fragmenta Faunistica* 20: 469–558.
- LIANA A. 1978. Prostoskrzydło (Orthoptera) w siedliskach kserotermicznych Wyżyny Lubelskiej. *Fragmenta Faunistica* 23(8): 83–134.
- LIANA A. 1994. Prostoskrzydło (Orthoptera) Roztocza. *Fragmenta Faunistica* 37(5): 141–165.
- LA BAUME W. 1920. Die Geradflüglerfauna Westpreussens. Dritter Beitrag zur Kenntnis der westpreussischen Ohrwürmern und Heuschrecken (Dermaptera und Orthoptera). *Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig* 15: 144–185.
- PĘTAŁ J. 1961. Materiały do znajomości mrówek (Formicidae) Lubelszczyzny (I–IV). *Fragmenta Faunistica* 9: 135–151.
- SKURATOWICZ W., URBAŃSKI J. 1953. Rezerwat leśny na Bukowej Górze koło Zwierzyńca w województwie Lubelskim i jego fauna. *Ochrona Przyrody* 21: 193–216.
- TASZAKOWSKI A., KOLAK G., IMIELA A. 2013. Nowe stanowisko *Myrmecophilus acervorum* (PANZER, 1799) (Orthoptera: Myrmecophilidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 21: 5–8
- URBAŃSKI J. 1949. W sprawie ochrony szczątków zespołów kserotermicznych na Tartacznej Górze koło Zwierzyńca (Zamojszczyzna). *Chrońmy Przyrodę Ojczystą* 5(1, 2, 3): 62–66.
- ŻURAWLEW P., GROBELNY S. 2012. Prostoskrzydło (Orthoptera) powiatu pleszewskiego (Województwo Wielkopolskie). *Przegląd Przyrodniczy* 23(4): 77–96.

Accepted: 3 August 2020; published: 3 September 2020

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>